

ZIGOMITSETLAR (ZYGOMYCETES) SINFI VAKILLARI KO'PAYISHIDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi,
Komilova Arofatoy Kozimjon qizi
Komilovaarofatoy7@gmail.com**

**Ilmiy rahbar: Tojiboyev Murodali Umaraliyevich
Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy
fanlar fakulteti Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001118>**

Annotatsiya Ushbu maqolada Zamburug'lar bo'limining o'rganilishi, tasniflanishi, ahamiyati va shu bo'limning sinflaridan biri hisoblangan Zigomitsetlar sinfi vakillarining tuzilishi va ko'payish xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: zamburug', zigomitset, ko'payish xususiyati, achitqi, mog'or zamburug', oq po'panak, rizopus.

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Xo'jalikda muhim ahamiyatga ega bo'lgan sinf hisoblanadi. Ko'proq o'rganish natijasida keyinchalik xalq xo'jaligida yoki sanoatda natija olish mumkin. Shu tufayli biz bu sinfni referativ tarzda ya'ni kitoblar orqali o'rgaishni maqsad qilib olganmiz.

Mavzuning o'rganilganligi: L. L. Velikanov va boshqalarning "Tuban o'simliklar" kitobida Zigomitsetlar sinfi haqida shunday deyilgan: Zigomitsetsimonlarning shoxlangan, tuksiz, yaxlit hujayrasiz mitseliylari ko'p yadroli. Mitseliyning hujayra devorida xitin va xitozan moddasi bor. Jinssiz ko'payishi endogen sporangiy va sporalar yoki konidiyalar hosil qilish vositasida sodir bo'ladi. Bu esa zigomitsetsimonlarning suv muhitidan chiqib, quruqlikda yashashga moslashganligidan dalolat beradi. Jinsiy ko'payishi zigogamiya. Gametalarga diferensiyallashmagan ikkita teng hujayra moddasining biridan ikkinchisiga o'tib, o'zaro qo'shilishidan ko'p yadroli gametangiya yoki tinim davridagi zigospora hosil bo'ladi. Ba'zan hujayralar qo'shilmasdan tinim davridagi spora hosil bo'ladi. Bunday sporaga azigospora deyiladi. Tinimdagi sporalarning o'sishidan gif, gif uchlarida esa sporangiy hosil bo'ladi. Zigomitsetsimonlarning jinsiy ko'payishida geterotalizm ham kuzatiladi. Bu hodisa 1904-yili A. Bleksli tomonidan aniqlangan.

Tursunboyeva Gulbahor Sultanovna va Komilova Shoira Rafiqovnalarning "Botanika asoslari" o'quv qo'llanmasida Zgomitsetsimonlar sinfi (Zygomycetes) haqida shunday deyilgan: bu ajdod vakillarining mitseliysi asosan hujayrasiz tuzilgan. Jinssiz ko'payishi sporangiyasporalar hosil qilish bilan boradi. Sporangiyasporalar (ba'zan konidiyalar) harakatsiz, jinsiy ko'payishi zigogamiya ko'rinishida o'tadi. Ajdodning keng tarqalgan vakili oq po'panak- Mucor mucedo hisoblanadi. Ular ko'pincha tuproqda, go'ngda va oziq-ovqatlarda saprofit holda hayot kechiradi.

Xabibullayeva B.Sh. ning "Tuban o'simliklar" fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy ko'rsatma kitobida Zigomitsetlar sinfi haqida shunday deyilgan: bu sinf vakillari asosan quruqlikda yashashga moslashgan. Ayrim turlari o'simlik chirindilariga, hayvon qoldiqlarida saprofit oziqlanadi. Ba'zi turlari esa yuksak o'simliklarda, umurtqasiz hayvon va odam tanasida parazitlik qiladi. Zigomitsetlarning shoxlangan, to'liqsiz, yaxlit hujayrasiz mitseliylari ko'p yadroli bo'ladi. Jinssiz ko'payish endogen sporangiy va sporalar yoki konidiyalar hosil qilish vositasida sodir bo'ladi. Bu esa zigomitsetlarning suv muhitidan chiqib, quruqlikda

yashashga moslashganligidan dalolat beradi. Jinsiy ko'payish zigogamiya gametalarga differentsiyalashmagan 2 ta teng hujayra moddasining biridan ikkinchisiga o'tib, o'zaro qo'shilishidan ko'p yadroli gamentangiya yoki zigospora xosil bo'ladi. Mukorlilar tartibi- Mucorales, Entomoftoralilar tartibi-Entomophthorales, Zoopagilar tartibi-Zoopagales, Mukrolilar tartibi- Mucorales. Mukrolilar zigomitsetsimonlar sinfining eng katta tartibi bo'lib, u 400 ga yaqin turni birlashtiradi. Ular saprofit bo'lib, tuproqdagi o'simliklik qoldiqlarida, o'txo'r hayvon gungida, turib qolgan ovqat qoldiqlarida va meva hamda unayotgan urug'lar sirtida yashab, oq po'panak hosil qiladi. Ayrim turlari hayvon, odam va qalpoqchali zamburur tanalarida parazitlik qiladi.

Mavzuning maqsad va vazifalari: mavzuning asosiy maqsadi, zamburug'lar bo'limi va shu bo'limga tegishli bo'lgan zigomitsetsimonlar sinfi vakillarining ko'payishidagi o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lish. Mavzuning vazifalari:

1. Zamburug'lar bo'limining ko'payish xususiyatlarini o'rganish.
2. Zigomitsetlar sinfi vakillarining tuzilishi va ko'payishini o'rganish.
3. Sinfni sistematik tahlil qilish.
4. Sinf vakillarining xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

Mavzuning ob'ekti va predmeti: Zigomitsetlar sinfi vakillari tarqalgan hududlar mavzuning ob'ekti, zigomitsetlar sinfining vakillari esa mavzuning predmeti hisoblanadi.

Mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyati: Zigomitsetlar sinfining mukorlilar (Mucorales) tartibi vakillarini xo'jalikdagi ahamiyati yuqori. *Mucor* turkumiga mansub oq po'panak tuproqda organik moddalarning parchlanishida ishtirok etadi. Masalan, *Mucor hiemalis* pektin moddalarni parchalashda qatnashadi. Mukor zamburug'lari orasida parazitlari ham bor. Masalan, *M. racemosus* qushlarning o'pkasini kasallantiradi. *M. paronychia* odamlarda dermatomikoz kasalligini keltirib chiqaradi. Ba'zi turlari odamning markaziy nerv sistemasini hamda eshitish organlarini kasallantiradi.

Rhizopus stolonifer – meva, ko'sak va paxta tolasida yashab, kulrang mog'or hosil qiladi. *Rh. nodosus* turlari sanoatda kislota spirt olishda ishlatiladi.

Absidia turkumi vakillari odam organizmida parazitlik qilib, og'ir kasalliklarni sodir qiladi. Chunonchi, *A. corymbiiera* odam organizmida yashab, nerv sistemasini, *A. septate* esa o'pkani zararlaydi.

Thamnidium turkumi vakillari boshqa mukor zamburug'larda parazitlik qiladi. Xetoklodiumning parazitlik xususiyati shundan iboratki, xo'jayin zamburug' gifi parazit zamburug' mitseliysiga qarab o'sadi va shoxlanadi. Ikkala zamburug'ning gif uchlari yaqinlashib, bir-biriga tekkandan so'ng, parazit zamburug'ning gif uchi bo'g'ish bilan o'ralib rivojlanadi, kattalashadi va tortib oluvchi hujayraga aylanadi. Shundan so'ng xo'jayin zamburug'ning sitoplazmasi bilan yadrosi parazit zamburug'ning rivojlangan hujayrasiga o'tadi.

Zamburug'lar bo'limi 7 ta sinfga bo'linadi:

1. Xitridiyasimonlar – Chytridiomycetes
2. Gifoxitridiyasimonlar – Hyphochytridiomycetes
3. Oomitsetsimonlar – Oomycetes
4. Zigomitsetsimonlar – Zygomycetes
5. Xaltachali zamburug'lar yoki Askomitsetsimonlar – Ascomycetes
6. Bazidiomitsetlar – Basidiomycetes

7. Deyteromitsetlar yoki Takomillashmagan zamburug'lar.
Shulardan biz zigomitsetsimonlar sinfi bilan tanishib chiqamiz.

Sistematik o'rni	O'zbekcha nomi	Lotincha nomi
Sinf	Zigomitsetsimonlar	Zygomycetes
Tartib	Mukornomalar	Mucorales
Oila	Mukordoshlar	Mucoraceae
Turkum	Mukor	Mucor
Tur	O q po'panak	M. mucedo
Tur		M. hiemalis
Tur		M. erectus
Tur		M. circinelloides
Tur		M. corticola
Tartib	Entomoftornamolar	Entomophthorales
Tartib	Endogonnamolar	Endogonales
Tartib	Zoopagnamolar	Zoopagales
Turkum	Endokoxlus	Endocochlus

Zamburug'lar vegetativ va reproduktiv ([jinsiz](#) va [jinsiy](#)) ko'payadi. Vegetativ ko'payish mitseliy ipchalarining bo'linishi yoki [sklerotsiyalar](#) bilan amalga oshadi. Bu bo'lakchalar har xil yo'l bilan tarqalib, qulay sharoitga tushganda yangi mitseliysi hosil bo'ladi. Jinsiz ko'payish mitseliyning maxsus shoxchalarida xreil bo'ladigan sporalar orqali ro'y beradi. [Sporalar](#) hosil bo'lishiga qarab endogen va ekzogen bo'ladi. Endogen sporalar odatda [gifa](#) ([sporangiy](#) yoki [zoosporangiy](#))ning sharsimon uchlarida kup miqdorda rivojlanadi. [Ekzogen](#) sporalar (konidiyalar) mitseliyning maxsus shoxlarida yakka, guruh bulib, kupincha zanjirsimon rivojlanadi. Jinsiy ko'payish ikkita har xil jinsiy hujayraning qo'shilishidan hosil bo'ladigan zigotalar orqali ro'y beradi. Hamma joyda keng tarqalgan. Aksari zamburug'larning tabiatda umri qisqa. Ularning mitseliysi bir necha sutkada rivojlanib, spora hosil qilgach, o'sishdan to'xtab, nobud bo'ladi. Mitseliysi ko'p yil yashaydigan zamburug'lar ham bor. Jumladan, patogen va parazit zamburug'lar mitseliysi bir necha yillab yashaydi. Shuningdek, sklerotsiyalari va turlituman sporolari bilan uzoq vaqtgacha saqlanadigan zamburug'lar ham bo'ladi. Ko'p sporalar quruq holatda hayotchanligini o'n yillab saqlashi mumkin.

Mukodoshlar (*Mucoraceae*) oilasining muhim vakili hisoblangan oq po'panak (*M. mucedo*) tabiatda keng tarqalgan bo'lib, tuproqda, go'ngda va boshqa muhitlarda yashab, oq po'panak hosil qiladi. Oq po'panak mitseliysidan shoxlanmagan sporangiybandlar o'sib chiqadi. Sporangiybandlar uchida sharsimon sporangiyalar yetiladi. Bu sporangiyalar dastlab qo'ng'ir tusda bo'lib, so'ng qoramtir rangga kiradi. *Rhizopus* tyrkumining asosiy belgisi qalin havoyi giflar yoki stolonlar hosil qilishidadir. Havoyi giflarning uchlarida kulrang sporangiy yetiladi. Sporangiy ichida shrsimon koloniyasi bo'ladi. *Absidia* turkumi belgilaridan biri yo'g'on stolonlarga ega bo'lishidadir. Stlon uchlarida noksimon sporangiyalar yetiladi. Ikkinchidan, gametangiylari popukli yoki shaldiroqli. Mukorlilar tartibining eng muhim turkumlaridan biri *Pilobolus*dir. Ular ot go'ngida ko'proq uchraydi va sporangiysini turgor bosimi kuchi bilan 2 m masofaga irg'itib yuborishi bilan boshqa turlardan farq qiladi. *Thamnidium* turkumi vakillarining sporangiybandi uzun bo'lib, uchi kolonkali, ko'p sporali sporangiyga ega. Sporangiybandining yon tomonida juda ko'p kichkina, kolonkasiz sporangiyalar bo'lib, ichida

4-10 tagacha spora yetiladi. Bunday sporangiyaga sporangiola deyiladi. Bir sporali sporangiola deyiladi. Bir sporali sporangiola faqat *chaetocladium* turlarida uchraydi. *Endogane latifulaning* yetilmagan mevtanasi kesilsa ichidan qizil sutga o'xshash suyuqlik chiqadi. Bu turning jinsiy ko'payishi gametogamiya. Biri ingichka, ikkinchisi biroz yo'g'onlashgan giflar bo'g'in bilan ajralib, uchlari bilan birlashadi. Keyin o'rtadagi bo'g'in erigach, ingichka gifning sitoplazmasi va yadrosi yo'g'onlashgan gifga o'tadi hamda uning sitoplazmasi va yadrosi bilan qo'shilib, zigotaga aylanadi. zigotaning usti bir necha qavat po'st bilan o'raladi.

Xulosa

1. Zamburug'lar bo'limining ko'payish xususiyatlarini o'rganib chiqdim. Ular ikki xil usulda ko'payadi. Zamburug'lar asosan jinssiz ko'payish usuli yordamida ko'payadi.
2. Zigomitsetlar sinfi vakillarining tuzilishi va ko'payishini o'rganib chiqdim. Asosan, mukordoshlar oilasi vakillarini o'rgandim. Bu haqida yuqorida ma'lumotlar keltirilgan.
3. Zigomitsetlar sinfini sistematik tahlil qilib chiqdim. Bu sinfga 500 ta tur kiradi. Bu sinf o'z tarkibiga 4 ta tartibni birlashtiradi.
4. Zigomitsetlar sinfining xo'jalikdagi ahamiyatiga ko'ra mukordoshlar oilasi birinchi o'rinda turadi. Ular orasida foydali turlari ham parazitlari ham bor.

References:

1. Velikanov L.L. va boshqalar. Tuban o'simliklar. – T., "O'qituvchi" nashriyoti, 1995.
2. Tojiboyev Sh.J., Naraliyeva N.M. Botaika: Tuban o'simliklar. – T., "Namangan" nashriyoti, 2016.
3. Tursunboyeva G.S., Komilova Sh.R. Botanika asoslari (o'quv qo'llanma). – T., 2009.
4. Xabibullayeva B.Sh. "Tuban o'simliklar" fanidan amaliy mashg'ulotlari uchun uslubiy ko'rsatma. – Termiz, 2017.
5. Xamidov A va boshqalar. Botanikadan o'qituvchilar uchun qo'llanma (O'simliklar, bakteriyalar, zamburug'lar va lishayniklar). - T., "O'qituvchi", 1999.
6. Qarshiboyeva N.H., Usanov U.N, Karimova N.O., Yaxshiyeva M.Sh. Botanika (Tuban o'simliklarning sistematik nomenklaturasi). – T., "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2015.